

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ВОЗРАСТАНИЯ ЕЁ ЗНАЧЕНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ЕС

**КАРБУНИ Евгений,
Факультет Международных отношений,
политических и административных наук,
Государственный Университет Молдовы
carbunievghenii@gmail.com**

Аннотация. Рассматриваются вопросы современного состояния развития экономики Европейского союза, ее инструменты и технологии, которые способствуют обеспечению благоприятных внешних условий развития ЕС. Предпринята попытка проанализировать методы, которые помогают развитию Европейского Союза в контексте глобализации и мирового разделения труда. Выделяются основные пути достижения благоприятных условия развития и элементы, которые являются основой экономики Европейского Союза и способствуют развитию данного объединения, укрепления его позиций на мировой экономической и политической арене. Частично обозначивается суть многосторонней экономической дипломатии, как в контексте внутрисоюзного взаимодействия, так и с прочими акторами мировой политики.

Ключевые слова: европейский союз, экономическая дипломатия, глобализация, международные экономические отношения.

ECONOMIC DIPLOMACY OF THE EUROPEAN UNION AND THE GROWTH OF ITS SIGNIFICANCE IN THE AGE OF GLOBALIZATION AS A FACTOR OF ENSURING FAVORABLE CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EU

**CARBUNI Evghenii,
Faculty of International Relations,
political and administrative sciences,
State University of Moldova
carbunievghenii@gmail.com**

***Abstract.** The issues of the current state of development of the European Union economy, its tools and technologies that contribute to ensuring favorable external conditions for the development of the EU are considered. An attempt has been made to analyze the methods that help the development of the European Union in the context of globalization and the world division of labor. The main ways to achieve favorable conditions for development and the elements that are the basis of the economy of the European Union and contribute to the development of this association, strengthening its position in the world economic and political arena are highlighted. The essence of multilateral economic diplomacy is partially indicated, both in the context of intra-union interaction, and with other actors of world politics.*

***Key words:** European Union, economic diplomacy, globalization, international economic relations.*

Введение. Европейский союз, как объединение государств, регулярно занимает лидирующие позиции в списке сильнейших мировых экономик – 2 позиция в мире по ВВП номинал [6] и 2 позиция по ВВП ППС [7] на 2018 год. Данные года выбраны как более стабильные, до кризиса, вызванного COVID-19 и до последствий, связанных с русско-украинским конфликтом 2022 года.

Также примерное население в 450 млн. людей (3-е в мире) позволяет, в теории, самостоятельно полностью удовлетворять собственные потребности, а не агрессивная внешняя политика союза позволяет сохранить и поддерживать экономическими отношения с большинством мировых экономических лидеров.

Высокий экономический статус ЕС позволяет за счёт экономически вливаний в менее развитые страны, преимущественно соседей и кандидатов на вступление в союз, создавать в представлении народа и правительства этих стран крайне положительный образ объединения. Положительный образ государства, организации или объединения предоставляет большие возможности для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия с другими акторами мировой геополитики. Создав на границе своего союза лояльные государства, ЕС обеспечил себе высокий уровень экономической, политической и соответственно военной безопасности.

При этом ЕС поддерживает достаточно тёплые отношения и лидерами мировой экономики – США и Китаем. При этом Китай в 2020 г. вышел на первое место в списке важнейших торговых партнеров Европейского Союза, опередив Соединенные Штаты Америки. Следующими в списке экономически партнёров стоит Великобритания, которая находится в максимальной близости к ЕС. Высокий уровень экономического

взаимодействия с ней позволяет сохранить стабильность в регионе и использовать экономическая дипломатия как фактора обеспечения благоприятных внешних условий развития ЕС.

ЕС и мировое разделение труда. ЕС является одним из важнейших центров силы мировой экономики. В 2019 г. доля ВВП ЕС в ценах и по среднегодовому курсу национальных валют к долл. США 2018 г. составляла 21,8% ВВП мира. По этому показателю ЕС уступал Соединенным Штатам Америки (24,2%), но существенно превосходил КНР (16,3%). Подобным же образом Евросоюз находился на 2-м месте в мире по ВВП в ценах и по ППС 2018 г. – 16%, находясь после Китая – 19,2%, но опережая США – 15,1%. По уровню экономического развития страны Европейского Союза в 2019 г. превосходили общемировой уровень в 3,3 раза (по аналогичному показателю, рассчитанному в долларах США в ценах и по ППС 2018 г., – в 2,8 раза), Китая – в 3,6 раза (2,2 раза) и уступали США – 37,6 тыс. долл. против 65,2 тыс. долл. (44,2 тыс. долл. против 65,2 тыс. долл.). Данные последующих годов рассматривать не стоит из-за нестабильной мировой обстановки, связанной с COVID-19. Мировое разделение труда укрепляет положение ЕС. Европа глубоко интегрирована в мировое хозяйство. Страны участники ЕС глубоко, вовлечены в международное разделение труда активно участвуют в международном движении факторов производства. ЕС – крупнейший в мире экспортер и импортер услуг. В 2019 г. на него приходилось (исключая внутрирегиональную торговлю услугами) 22,4% стоимостного объема экспорта коммерческих услуг в мире и 21,4% их импорта. Особенно сильны позиции ЕС в области экспорта финансовых, телекоммуникационных и информационных услуг. При этом ЕС – один из крупнейших экспортеров капитала, занимая 1-е место в мире по суммарным объемам исходящих и входящих прямых инвестиций. Хотя европейская направленность внешнеэкономических приоритетов ЕС сохраняется, возрастает и его активность на атлантическом и азиатско-тихоокеанском направлениях. [2, с. 12]

ЕС и "Один пояс и один путь". Как пример можно привести инициативу "Один пояс и один путь", выдвинутую властями КНР в 2013 году, которая с каждым днем обретает более конкретные очертания. Китайские поезда с каждым годом всё в большем количестве прибывают в страны ЕС, а с покупкой крупнейшего в Греции порта, Пирейского, Китай сделал важный шаг на пути укрепления транзитных позиций в Евросоюзе. Но это только начало: Пекин вовлекает и другие страны ЕС в проект воссоздания Шелкового пути, который должен быть завершен к 2050 году. 24 марта 2019

г. Италия стала первой из стран "большой семерки", заявившей о готовности присоединиться к инициативе КНР. На деле это даст Китаю, например, приоритетный доступ к стратегически важным портам Генуи и Триеста. Столь большой акцент и инвестиции Китая в построении качественных экономических отношений с ЕС обеспечивает высокий уровень безопасности и демонстрирует готовность Китая взаимодействовать с ЕС на взаимовыгодных условиях обеспечения благоприятную обстановку для дальнейшего внешнего развития.

Положение стран ЕС на мировой арене. Конкурентные позиции ЕС в мировой экономике в немалой степени характеризуют публикуемые различными организациями рейтинги – сравнительные показатели экономического развития стран. Современные рейтинги рисуют весьма противоречивую картину положения ЕС в мировой экономике, что объясняется различиями в методологии их составления, наборах показателей, в весах, придаваемых различными индексами и субиндексами. Одно очевидно: многие из рейтингов возглавляют европейские государства, прежде всего малые страны Северной Европы. Они, как правило, входят в первую пятерку или десятку наиболее конкурентоспособных стран мира. Крупные страны региона представлены среди лидеров значительно реже. Исключение составляет Германия. Между тем именно крупные государства ЕС образуют основу экономики объединения и определяют ее динамику и конкурентоспособность. В настоящее время основным средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран является Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ [3, с.15]. В 2019 г. в первую десятку представленных в нем стран входили 6 европейских: Нидерланды, Швейцария, ФРГ, Швеция, Великобритания, Дания. Финляндия возглавляла список стран по показателю «качество институтов». Германия – по инновационному потенциалу.

Всё вышеописанное демонстрирует ситуацию, при которой ЕС является ключевым объектом для мировой экономики и как ключевой элемент мирового разделения труда, а страны ЕС находятся среди лидеров мировых экономических (ВВП ППС, ВВП номинал – общего и на душу населения, социальных (ИЧР) и политических рейтингов.

Методы достижения благоприятных внешних условий развития ЕС. Основным способом обеспечения благоприятных внешних условий развития ЕС является создание лояльных государства, преимущественно, на границе объединения. Это обеспечивает как стабильную политическую обстановку, так и увеличивают экономические возможности взаимодействия.

Особенно сильно положительный образ ЕС влияет на туризм. Туризм же, в свою очередь, является одной из лидирующих экономических отраслей, а страны члены ЕС являются лидерами как по экспорту, так и по импорту в данной отрасли.

Поддержка РМ. Как пример оказания поддержки стоит продемонстрировать проекты взаимодействия РМ – ЕС. Помощь ЕС Молдове поддерживает 20 проектов на 2020 год, согласованных на саммите Восточного партнерства в Брюсселе в 2017 году, и связана с обязательствами страны по реформированию в соответствии с Соглашением об ассоциации. Он направлен на улучшение качества жизни простых молдаван ощутимым и видимым образом, укрепление верховенства закона, а также улучшение делового климата с целью получения выгод от DCFTA (углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли), а также поддержка более тесных связей между Молдовой и ЕС в области энергетики и транспорта. Европейский инструмент соседства (ENI) - это финансовый инструмент ЕС, посвященный вопросам соседства на период 2014-2020 годов. Он заменяет Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП) 2007-2013 гг. Другими возможными источниками финансирования являются тематические программы, ориентированные на права человека и гражданское общество, а также макрофинансовую помощь. Только в рамках пакета финансирования для Молдовы на 2019 год в общей сложности 42,4 миллиона евро было выделено на следующие области:

- EU4MOLDOVA: Startup City Cahul (UE pentru Moldova: Startup Oraşul Cahul);
- EU4MOLDOVA: Clean Water for Cahul (UE pentru Moldova: Apă Curată pentru Cahul); Eastern Partnership Civil society facility
- EU4MOLDOVA: Improving energy efficiency in Moldova
- Eastern Partnership Civil Society Facility 2019 – 2020

Помимо вышеописанных проектов, Республика Молдова на протяжении десятилетий сотрудничества с Европейским Союзом, регулярно получала многомиллионную помощь и заключала торговые контракты на не меньшую сумму, что в итоге выстроила в глазах Молдавского общества положительный образ ЕС. Поддержка ЕС по вопросам беженцев с Украины в связи Русско-украинского конфликта, начавшегося 24 февраля 2022 г., играет положительную роль [9].

Цель дипломатической экономики ЕС. Целью экономической дипломатии является дипломатические действия, сосредоточенные на защите экономических интересов страны на международном уровне: увеличение

экспорта, привлечение иностранных инвестиций, участие в работе международных экономических организаций. Деньги, вложенные ЕС в развитие таких государств как Молдова, помимо озвученного репутационного влияния, позволяет избавиться в регионе от влияния геополитических оппонентов, обеспечивая тем самым безопасность и возможность стабильного дальнейшего развития. Помимо этого, имеется практический аспект такого рода инвестиций. Меньшая оплата труда, меньшая стоимость земли и необходимых ресурсов, а также иные нормативные позволяют строить производства, существование которых на территории ЕС невозможно или же нерентабельно. Также такого рода государства и РМ, в частности, являются активными экспортёрами дешёвой рабочей силы. Это касается как низко, так средне и высококвалифицированных работников. Это позволяет обеспечить страны ЕС рабочей силой за не большие деньги при этом, работники оставляют большую часть своих денег в стране нахождения, а страны ЕС продолжают производить продукт более высокого статуса в соответствии с ролью и положением региона.

Сфера услуг, как основа экономики ЕС. Сфера услуг является наиболее важным сектором в странах Европейского союза, что составляет около 60-70% (в зависимости) от общего ВВП, по сравнению с обрабатывающей промышленностью с третью от общей доли экономики и сельским хозяйством с долей, в среднем, менее 5% от общего ВВП союза. Лидеры стран ЕС, например, Эмманюэль Макрон, оценивают уязвимость сосредоточения на сфере услуг, особенно во время кризисов, и планируют поднять уровень производственной экономики. Европейский союз является крупным туристическим центром, привлекающим посетителей из-за пределов ЕС, а также граждан, путешествующих внутри него самого. Внутренний туризм является более удобным для граждан некоторых государств — членов ЕС, входящих в Шенгенское соглашение и еврозону и именно на туристическую привлекательность и простоту направлены большие усилия экономической дипломатии. Если рассматривать отдельные страны, то Франция, Испания, Италия и Великобритания, регулярно занимают лидирующие места по показателям привлекательности и дохода от туризма [10].

Европейский регион, как родина мировых компаний. Государства участники Евросоюза являются родоначальниками множества крупнейших мировых и локальных лидеров, а также домом их штаб-квартир, что в

очередной раз демонстрирует важность региона и глубокую степень вовлеченности ЕС в мировом разделении труда.

Как пример можно привести ряд компаний, которые являются лидерами в своей сфере или же играют важную роль в мировой экономике. Европа является центром спорта и спортивной экипировки, с такими представителями как Adidas и Puma и с огромным оборотом в европейских футбольных лигах, как La Liga и Bundesliga. Отметим также центры моды Gucci, Dior, D&G в дорогом и H&M в бюджетном сегменте; автомобилестроения с такими представителями как, например, концерн Volkswagen. Также можно выделить Allianz - мировой лидер в сфере поставки финансовых услуг, Airbus – одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире; ArcelorMittal - крупнейшая в мире стальная компания, группа «Danone» - лидер на рынке молочных продуктов, группа L'Oreal – один из мировых лидеров косметики; HSBC и Grupo Santander — лидеры финансово-кредитной сфере и др.

Заключение. ЕС, как один из центров мировой экономики, в эпоху глобализации тесно связан с другими мировыми центрами. Экономическая дипломатия ЕС строится на создание положительного образа региона. Это способствует обеспечению лояльности пограничных государств, стабильных экономических связей с партнёрами и образует положительный образ для инвесторов. Основной акцент направлен на экспорт товаров и развитие взаимодействия в сфере услуг. ЕС способен производить огромную номенклатуру продукции, но высокая стоимость рабочей силы, а также некоторые европейские политики (например, зелёная политика) порой сдерживают.

В эпоху глобализации экономическая дипломатия занимает лидирующие позиции в мировом внешнеполитическом взаимодействии. Глобализация – как процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции позволяет, создавая продукт в одной части света, распространять его по всему миру. Создание общемировых технических и правовых норм упрощают интеграцию производства продуктов и экспорт, обеспечивая тем самым стабильность экономики. При экономическом прессинге желаемый результат можно получить с большей вероятностью, чем при политическом или же военном давлении.

Экономическая дипломатия ЕС и возрастание её значения в эпоху глобализации как фактора обеспечения благоприятных внешних условий развития ЕС характеризуется созданием положительной экономической и политической репутации региона. Европа входит в список мировых

экономических лидеров по множеству показателей, поставив акцент на сфере услуг и высококачественном производстве. Объединение заняло и укрепило своё место в сложившемся мировом разделении труда. ЕС обладает достаточными высокими человеческими, ресурсными и технологическими показателями. Это обеспечивает, как устойчивый внутрисоюзный прогресс, так и установление прочных и стабильных отношений членами мировой экономики, что обеспечивает совокупный высокий потенциал развития.

Библиография:

1. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. — М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2011. — 720 с
2. Европейский союз в мировом хозяйстве: проблемы конкурентоспособности. Под общей редакцией Е.С. Хесина / Отв. ред. – Ю.Д. Квашнин, М.В. Клинова, А.А. Невская, Е.С. Хесин. – М.: ИМЭМО РАН, 2020. – 317 с.
3. Global Competitiveness Index. URL: <https://www.weforum.org/search?query=Global+Competitiveness+Index>
4. IMF - Download World Economic Outlook database: April 2022. GDP PPP. URL: <http://surl.li/cafcf>
5. IMF - Report for Selected Countries and Subjects: October 2020. GDP nominal. URL: <http://surl.li/aibjo>
6. The World Bank. Gross domestic product, nominal. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&name_desc=false&start=1960
7. The World Bank. Gross domestic product, PPP. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD>
8. World Trade Statistical Review 2021. URL : https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf
9. Европейская Комиссия/Европейская политика соседства и переговоры о расширении/Молдова. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/moldova_en
10. Индустрия туризма по всему миру Howmuch.net. URL: <https://howmuch.net/articles/worlds-top-tourist-destinations-money-spent>

11. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова/ Молдова - отношения ЕС. URL: <https://mfa.gov.md/ro/content/relatiile-rm-ue>
12. Оборот в сфере услуг ЕС. Евростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ei_isset_q/default/table?lang=en
13. Экономика ЕС. Доходы. Eurostat. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings/database>